

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

УДК:711

ҚАДИМДА ХИВА ШАҲРИДАГИ БОШИ БЕРК КЎЧАЛАРНИНГ ШАҲАРСОЗЛИҚДА ҲАРБИЙ СТРАТЕГИК АҲАМИЯТИ

Т.ф.н., доц. Қ.Т.Усмонов., таянч докторант А.А.Қутлиев (ТАҚУ), магистрант:
М.А.Қутлиева (УрДУ)

Аннотация. Ушбу мақолада дастлаб шаҳарсозликда боши берк кўчаларининг пайдо бўлиши тарихи, Ҳива шаҳрининг тарихий ривожланиши билан боғлиқлик ҳолатига шарҳлар келтирилган. Шаҳарсозлик ва муҳандислик таҳлиллари асосида дастлабки транспорт воситаси ҳисобланган от-улов ва пиедалар катнов кўчаларнинг аниқ улчамлари келтирилган. Ўзбекистон Республикасининг тарихий шаҳри ҳисобланган Ҳива шаҳрининг от-улов, пиедалар катнов ва боши берк кўчаларини лойиҳавий ҳолати бўйича бугунги кундаги боши берк кўчалар шаҳарсозлик нормаларига мос келиши бўйича маълумотлар илмий асослаб берилган.

Аннотация. В этой статье представлен список известных людей, умерших в результате несчастного случая на производстве. В качестве подтверждения существования шабдрунгов и мухаджиров приведены их родственные связи с племенами черноногих и Пуэбло-каталонцев. По данным государственного водного реестра Республики Узбекистан, на сегодняшний день имеются данные о соответствии чернобурых, бурых и бурых водорослей нормам биоразнообразия.

Abstract. In this article, based on the analysis of the development of the dead-end streets of the historical city of Khiva to the current state of urban planning, suggestions and recommendations are presented on the design situation of the dead-end streets of the city of Khiva, which is considered a historical city of the Republic of Uzbekistan.

Қалим сўзлар: Тарихий шаҳарлар, транспорт, кўча-йўл тармоғи, шаҳарга кириши кўчалари, транспорт ўтказиши тугунлари, ичон-қалъа, дишон-қалъа, транспорт сақлаш жойлари.

Ключевые слова: Исторические города, транспорт, улично-дорожная сеть, въездные улицы, транспортные узлы, Ичон-замок, Дишон-замок, транспортно-складские площади.

Key words: Historical cities, transport, street-road network, city entrance streets, transport nodes, Ichon-castle, deshon-castle, transport storage areas.

Бугунги кунда бутун дунё хамжамяти, Ўзбекистон Республикасининг тарихий шаҳарларига, тарихий-маданий меросига ва шу билан бирга регионал хамда экологик жойлашувига бўлган қизиқиши кундан-кунга ортиб бормоқда. Маълумки туризм соҳаси аксарият давлатлар иқтисодиётнинг муҳим, уствор таркибий қисми ва катта даромад манба олиб келувчи соҳаси ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 11-июлдаги ПҚ-3124 сонли қарорига асосан, Ҳива шаҳрини ташкил этиш ва ундаги инфратузилмаларни яхшилаш чора-тадбирларини татбиқ қилиш кўзда тутилган [1]. Ўзбекистон Республикаси Вазиранлар Маҳкамасининг

2021-йил 20-апрелдаги №224 сонли қарорида Хоразм вилояти Ҳива шаҳрининг маданий ва туристик инфратузилмасини ривожлантириш орқали аҳоли ва туристлар учун кўшимча қулай шарт-шароитлар яратиш, “Ичан-қалъа” ва “Дишан-қалъа” ҳамда бошқа барча маданий мерос объектларининг меъморий қиёфасини реставрация қилиш ва таъмирлаш-тиклаш, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш (майдонлар, хиёбонлар, боғлар ва ҳоказо) кичик архитектура шакллариини ўрнатиш кўзда тутилган [2].

Ҳива шаҳри мамлакатимизнинг диққатга сазовор шаҳарларидан бири, Ҳива тарихий шаҳар маркази ҳисобланади. Республика ва дунёнинг барча ҳудудларидан тарихий шаҳарга ташриф

буюришадилар. Шаҳар мамлакатимизнинг энг муҳим сийёсий, иқтисодий, маданий-тарихий ва илмий маркази, шунингдек, темир йўли, автомобил йўли ўзели ҳисобланади. Маъмурий тузилишига кўра вилоятнинг ташқи иқтисодий айланмаси ҳисобланади.

Тарихий шаҳарларимиздаги тарихий объектларни боғловчи боши берк кўчаларини тўғри ташкиллаштириш муаммолари ва бугунги кунда ушбу кўчаларининг тарихини ўрганиш ва шаҳарсозлик таҳлил қилиш бугунги куннинг энг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланмоқда.

Қўлланилган материаллар ва услублар Шаҳар кўча-йўл тармоғларида транспорт воситаларини қулай, тежамкор ва хавфсиз ҳаракатланиши юзасидан охириги йилларда Ўзбекистон Республикасида олиб борилган илмий-тадқиқот натижаларига, шунингдек, тарихий шаҳарларнинг тарихий кўча-йўл тармоғи тажрибаларига асосланган ҳолда истиқболда замонавий шаҳар кўчаларини лойиҳалаш, қуриш ва реконструкция қилиш ишларини амалга ошириш ва хавфсиз ҳаракатланишни таъминлаш борасида илмий-тадқиқот ишларини ўтказишда биринчи навбатда шаҳар кўча-йўл тармоғларининг мавжуд ҳолатини илмий жаҳатдан чуқур ўрганиш, тарихий ва назарий таҳлил қилишдан иборат.

1922-йилда Чор Россияси раҳбариятининг топшириғига асосан фуқора Муҳаммад Карим Неъматулла ўғли (Маткарим наққош) биринчи бўлиб ўз ўлови бўлган эшак-аравада сида юриб, Хива шаҳрининг харитасини чизиб қоғозга тушурган ва биринчи мартда Хива шаҳри кўча-йўл тармоғига асос солган инсон булади. (1-расм). Маткарим наққошнинг бу

харитаси Хива шаҳрининг XX аср бошидаги кўринишини аниқ тасвирловчи энг ишончли манбадир. Харита масштабида шаҳарда жойлашган ҳар бир бионинг ўлчами ҳеч бир хато ва камчиликсиз, тўлиқ ифода этилган. Айниқса кўча-йўл тармоғи ва унинг элементлари аниқ ўлчамлар асосида келтирилган, бу эса бугунги кунда фаолият кўрсатадиган ШНҚ 2.07.01-03* "Шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктлари ҳудудларини ривожлантириш ва қурилишини режалаштириш" шаҳарсозлик нормаларидаги кўча-йўл тармоғи ўлчамларига мос келаётганлигини кўришимиз мумкин (расм-1). Бу эса Хива шаҳаридаги кўплаб муҳандислик иншоотлари бўлган кўча-йўл тармоғларининг дастлаб Хива шаҳрида аниқ ўлчамлари ишлаб чиқарилганлиги ва қадимда фан - техника соҳасини ривожланганлигидан далолат беради.

Ушбу даврнинг энг асосий иншоотлари бўлган шаҳарнинг кўча-йўл тармоғи (элементи), "Ичон-қалъа" мажмуасидаги 4 та дарвозаси, Дешон қала" сидаги 10 та дарвозаси номлари билан, 52 та мадраса, 79 та масжид, маданий ва диний вақфларга ажратилган ерлар қайд қилинган. Шунингдек, кўчалар, маъмурий бинолар, бозор ва карвонсаройлар, ариқ ва ҳовузлар тасвирга туширилган. Хонлар қароргоҳи Арк, саройлар, муқаддас авлиёлар "осори атиқа" номи билан белгиланган иншоотлар харитада аниқ муҳандислик улчамлари асосида бажарилган.

Шаҳарнинг кўча-йўл тармоғи боши берк кўчалар схемаси ёрдамида қурилган, асосий кўчаларга бириктирилган боши берк кўчалар. Қадимда ўрта осие шаҳарларида кўча-йўл тармоғининг классификациялари қуйидагича ифодаланган:

1-расм. Хива шаҳрининг 1922-йилда тузилган бош режаси асосида шаҳарнинг кўча-йўл тармоғи схемаси.

1. Халқаро аҳамиятдаги йўллар;
2. Шаҳар аҳамиятидаги Қальаларни бирлаштирувчи йўллар;
3. Дешон-Қалъа дарвозалари орқали шаҳарга кирувчи асосий йўллар;
4. Маҳаллий аҳамиятдаги шаҳар ички боши берк кўчалар.

Халқаро аҳамиятдаги йўллар бу- “Буюк ипак йўли” ҳисобланган. Хива шаҳрини яқин ғарб ва шарқ билан савдо сотиқ алоқасини яхшиловчи йўл бўлган, йўлнинг узунлиги 8000 км масофадан зиёдрокдир.

Шаҳар аҳамиятидаги Қальаларни бирлаштирувчи йўллар бу - Ичон-Қалъага бошқа қушни қалалардан олиб келувчи транспорт йўли.

Дешон-Қалъа дарвозалари орқали шаҳарга кирувчи асосий йўллар бу- Дешон-Қалъанинг 10 та дарвозаси орқали Ичон-Қалъага олиб кирувчи йўлдир.

Маҳаллий аҳамиятдаги шаҳар ички боши берк кўчалар бу- Тарихдан асосий харбий стратегик аҳамиятга эга бўлган (душманлар шаҳарга киришганида боши берк кўчаларга камал қилиб душманларни қириб ташлашган) мудофа кўчаси ҳисобланган.

Тарихий жиҳатдан шаҳарлар савдо йўллари кесишган жойда вужудга келган ва асосий транспорт марказлари бўлган. Замонавий шаҳар транспорт тугунининг аҳамиятини сақлаб қолдирган аммо саноатнинг ривожланиши ва аҳоли сонининг кўпайиши билан шаҳар ўз кўча-йўллари тармоғига эга бўлган ўзининг ички шаҳар транспортига эга. Ҳар бир шаҳар бошқа шаҳарлар билан транспорт алоқасига эга бўлган, шаҳар қанчалик катта бўлса, транспорт зичлиги ва боғланишлар сони кўп бўлади. Энг мураккаб муаммо-ташқи йўлларни шаҳар билан боғлаш [6].

1966-йилга келиб Урганч ва Хива шаҳарларини боғловчи 4P158 автомобил йўли шаҳарнинг шимолий-ғарбий томонида жойлашган Нуруллабой ер майдонларида 4-йил давомида 28 км масофали автомобил йўли қурилиш ўз ниҳоясига етган.

Маткарим наққошнинг бизга чизиб қолдирган харитасини тахминий М1:2500 деб қабул қилиб шаҳарсозлик таҳлили натижасида энг кичик боши берк кўчаларнинг узунлиги 13 метрни, энг катта боши берк кўчаларнинг узунлиги 150 метр масофани ташкил этган. Боши берк кўчаларнинг кўндаланг кесими энг кичик 3,6 метрни (3-расм), энг катта кўндаланг кесими 5,1 метрни ташкил этди. Бугунги кунда ҳам Хива шаҳридаги ушбу кўча-йўл тармоғи элементларининг олдинги ҳолатда

сақланиб қолган, бу элементларнинг талаб ва нормаларига мос келишини ўлчамлари бугунги кунда шаҳарсозлик кўришимиз мумкин.

3-расм. Қадимги Хива шаҳрининг кўча-йўл тармоғининг кўндаланг кесими

Тарихий Хива шаҳрининг “Ичон-Қалъа” мажмуасининг шарқий томонида жойлашган Янги арк биноси жойлашган кўчага бориб ўрганишлар натижасида тарихдан бизга ёдгорлик қилиб қолдирилган кўчаларда тарихий (от ва эшак арава) транспорт ҳаракатлари оқибатида кўчада чуқур ғилдирак излари топилди (4-расм).

4-расм. Хива шаҳри “Ичон-Қалъа” мажмуасидаги кўча-йўл трамогидаги (от ва эшак арава) транспорт гилдиракларининг изи.

Қадимдан от ва эшак арава транспортдан фойдаланилган токи автомобил трнаспорти кашф этулгунча. Таҳлиллар натижасида қадимги таранспортнинг эни 1,5 метрни ташкил этиб, бемалаол ҳаракатланиши (манёвур қилиши) учун ҳар тарафдан 30 см. гача майдон қолдирилган, шунингдек бир ҳаракат йўлаги тасмасининг эни 2,1 метргача бўлган.

Шаҳарсозлик таҳлиллари шуни кўрсатдики ШНК 2.07.01-03* VIII. Транспорт ва кўча-йўл тармоқлари бобининг 157-бандида кўрсатилган Узунлиги 150м. дан ошмаган боши берк тор кўчалар тротуар билан бирлаштирилган ҳолда, камида эни 3,5 м. қилиб қабул қилиниши тарихий Хива шаҳридан пайдо бўлганлиги, бу маълумотлар асосида ШНК 2.07.01-03* собиқ СССР давлати томонидан ишлаб чиқилганлиги ва амалиётга татбиқ қилинган деган гумонлар йўқ эмаслигини кўришимиз мумкин.

3-расмда кўрсатилган тарихий кўча-йўл тармоғининг кўндаланг кесимида транспорт харакат йўналиши 1-тасмасининг эни 2,1 метрни, пиёдалар қатнов қисми йўналиши 1-тасмасининг эни 0,75 метрни ташкил этди. ШНК 2.07.01-03* 2009 й. VIII.Боб. Транспорт ва кўча-йўл тармоқлари бобининг 161-бандида кўрсатилган пиёда қатнов (тротуар) қисмининг эни пиёда харакатининг 0,75м. бўлган бир йўл қаторига қолдиқсиз баробарлигида қабул қилиниши лозимлиги белгиланган.

Бугунги кунда Хива шаҳрининг шаҳарсозлик таҳлиллари асосида ШНК 2.07.01-03*-"Шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктлари ҳудудларини ривожлантириш ва қурилишни ривожлантириш" да белгиланган нормалар асосида боши берк кўчалар қатнов қисмларини айланиш бурилиш радиуси камида R-15 м. бўлган майдончалар ёки 20x20 м. ўлчамли айланиш майдончалари билан тугаши лозим. Умумий қилиб олганда айланиш майдончаларида оммавий транспорт охириги пункти ҳудудларида автотранспорт тўхташ жойларини ташкил этиш тавсия этилмайди.

Узунлиги 150 м. дан ошмаган боши берк тор кўчалар тротуар билан бирлаштирилган ҳолда, камида эни 3,5 м. қилиб қабул қилиниши, боши берк тор кўчалар ўлчамлари 12x12м. бўлган айланиш бўрилиш майдончалари ёки йўл ўқи бўйича камида R-20м. радиусли ҳалқа билан тугаши зарурлиги белгиланган [5].

Хулоса. Юқоридаги маълумот ва ҳулосаларни инобатга олган ҳолда, бугунги кунда ҳам собиқ СССР олимлари томонидан ишлаб чиқилган СНиПдан Ўзбекистон Республикаси давлат архитектура ва қурилиш

қўмитаси томонидан 2009-йилда ШНК 2.07.01-03* амалиётга татбиқ этилган.

узунлиги 150 метрдан ошмаслиги зарурлиги қадимда Хива шаҳрида дастлаб ҳарбий-стратегик ва шаҳарсозлик аҳамияти илмий назарий асосланган.

Хива шаҳри (—Ичон-Қалъа мажмуаси)да пиёдалар харакатлиниши учун пиёдалар харакат йўналишининг 1 та тасмасининг эни 0,75 метр қилиб қабул қилиниши, бу нормалар Хива хонлигида пайдо бўлганлиги, яъни собиқ СССР олимлари Хива хонлигининг Маткарим наққош томонидан 1922-йилда чизиб қолдирган харитасини шаҳарсозлик таҳлили натижасида 2009-йилдаги ШНК 2.07.01-0 бандларига асос солинганлигини кўришимиз мумкин.

Тарихдан Боши берк кўчалар, ҳарбий стратегик аҳамиятга эга бўлганлиги душманлар шаҳарга киришганида боши берк кўчаларга қамал қилиб душманларни қириб ташлашган мудофа кўчаси ҳисобланган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 11-июлдаги Хоразм вилояти Хива шаҳрини ташкил этиш ва ундаги инфратузилмаларни яхшилаш чора-тадбирларини ривожлантириш тўғрисидаги ПҚ-3124 сонли қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021-йил 20-апрелдаги Хоразм вилояти Хива шаҳрининг маданий ва туристик инфратузилмасини ривожлантириш тўғрисидаги №224 сонли қарори.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 14-февралдаги йўл хўжалигини бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПФ-4954 сонли фармони.

4. Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йуллари Қўмитаси Хоразм вилояти автомобил йўллари бош бошқармасининг 24.01.2023 йилдаги №10/63 сонли хати.

5. Шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктлари ҳудудларини ривожлантириш ва қурилишни ривожлантириш (ШНК 2.07.01-0).Т.2009й.

6. Косцов А.В., Бахирев И.А., Боровик Е.Н., Транспортная планировка городов. Учебное пособие. Москва. 2017 г.

166.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Мадиев Фаррух Муйсинович, ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ	675-678
167.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Шукурлаев Дилшод Далерович, АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ СЕЙСМОЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ.	679-681
168.	Мадатов Абдирахим, Хамидова Мастура, ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ЭСТАКАДНЫХ СВАЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА НЕОДНОРОДНЫХ ОСНОВАНИЯХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ СЛАБЫЕ ГРУНТЫ	682-686
169.	<i>Raxmatova N.A., Xidirov.M.M.</i> CHET EL MAMLAKATLARIDA “YOSHLAR IJODIYOT VA TEXNIK MARKAZLARI” NI LOYIHALASHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.	687-689
170.	<i>R.M.Achildiev, S.I. Ibragimova,</i> BASIC METHODS FOR PROTECTING THE URBAN ENVIRONMENT FROM TRAFFIC NOISE	690-694
171.	<i>Саидова Навруза, Исканова Холита, Холиқова Шахноза,</i> ЙУЛЛАРНИ АРХИТЕКТУРАВИЙ-ЛАНДШАФТ БЎЙИЧА ЛОЙИХАЛАШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ	695-699
172.	<i>Р.М.Ачилдиев, Каримова З.З., Фозилова Ш.Р.,</i> МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ "КРАТКОСРОЧНЫХ" АВТОСТОЯНОК	700-703
173.	<i>N. Saidova, A. Niyatov,</i> WAYS TO INCREASE THE CORROSION RESISTANCE OF CONCRETE	704-706
174.	Мусулманов Кувончбек Насруллаевич, Юлдашов Акмал Темирович, ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛИШНИНГ МАВЖУД УСУЛЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ	707-711
175.	Аимбетов Иззет, Доспанов Рахим, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	712-715
176.	В.А.Асқаров, Юсуфхўжаев С.А. М М Ҳамидова, УНИКАЛ БИНОЛАР ПОЙДЕВОРЛАРИ КОНСТРУКТИВ ЕЧИМЛАРИНИНГ ЎЗИГАХОСЛИКЛАРИ	716-720
177.	Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abduraimov Bun'et, Muratovich QURILISHNI LOYIHALASHDA LOYIHA MENEJMENTIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	721-725
178.	M.T. Abdujabbarova, B.R. Ismoilov, TOSHKENT SHAHRIDAGI KO'P FUNKSIYALI YUQORI QAVATLI TURAR JOY BINOLARINING TANHILI	726-730
179.	Sultanova Muhayyo Fahriddin qizi, TOSHKENT MADANIY- MA'RIFIY TOMOSHA BINOLARI USLUBIY YECHIMINING ZAMONAVIY DIZAYNDAGI ANAMIYATI.	731-733
180.	Ruziev S.T. ,Kamalova M.SH. ,Rajabova O.A. EKSPERIMENTAL TADQIQOT TANHILLARI ASOSIDA SHAMOLNING YONG'IN KO'LAMIGA TA'SIRINI ANIQLASH.	734-737
181.	<i>Усмонов Кувват Турдиевич, Оразбаева Назокат Максетовна, Қосимов Забихулло Хурилло ўғли, Кадабаева Шахноза Сайджоноевна,</i> МУРАККАБ ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ЖОЙЛАШГАН, ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХУДУДЛАРИДА КЎЧА-ЙЎЛ ТАРМОҒИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.	738-742
182.	Қ.Т.Усмонов, А.А.Кутлиев, М.А.Кутлиева, ҚАДИМДА ХИВА ШАҲРИДАГИ БОШИ БЕРК КЎЧАЛАРНИНГ ШАҲАРСОЗЛИҚДА ҲАРБИЙ СТРАТЕГИК АҲАМИЯТИ	743-747
183.	S.T. Kasymova, Talipova N.Z., Omonova D.F., Kadabaeva Sh.S. THE MAIN PRINCIPLES OF IMPROVING THE SYSTEM OF GREEN ZONES OF THE CITY	748-751
184.	<i>Xotamov A.T., Jumabaev D.M., Buronov S.B.</i> NUKUS SHAHRINING YO'LOVCHI TRANSPORTI TARMOQLARINI TASHKIL ETISH MUAMMOSI HAQIDA.(NSHUTTTEMN)	752-755
185.	Холмурадов Аслон Ибрагимович, Маматов Шерзод ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	756-760
186.	<i>SH.J.SHAKAROV., N.XALDAROV., M.N.NOMIROV., I.SH.ERGASHEV</i> YER OSTI MUHANDISLIK TARMOQLARINING MUHITGA ZARARLI TA'SIRI	761-764
187.	Ешмуратов М.С, Бектурсынова Қ.Қ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ КАРАКАЛПАКОВ	765-768
188.	U.A.Xushvaqtoqov, Madiev Farrukh Muyinovich, TIRBANDLIKNI KAMAYTIRISHDA AVTOMOBILLARNI VAQTINCHALIK SAQLASH HUDUDLARIDAN FOYDALANISHNI ILMIY ASOSLASH	769-772